

AVTOTRAKTOR DVIGATELLARINI O‘QITISH METODLARI

¹Xalilov Raxmonberdi Djanovich, ²Mirzaxodjaev Sherzodxuja Shoxruxovich, ³Allanazarov Madraxim Atanazarovich, ⁴Maxmurov Bekzod Baxtiyor o‘g‘li

¹dotsenti, ToshDAU, ²dotsenti, ToshDAU, ³dotsenti, ToshDAU, ⁴assistent, ToshDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14011865>

Annotatsiya. Maqolada avtotraktor dvigatellarini o‘qitish metodlarining asosiy texnologik usuli uchun o‘quv jarayonini to‘g‘ri tashkil etish mehnat qilish va o‘qish uchun shart-sharoitlar yaratish talabalarning o‘zaro o‘rtoqlik munosabatlarini ta‘minlash va bunda o‘qituvchining har bir talabaga talabchan bo‘lishi kerak. ko‘zlangan maqsad, traktor va avtomobillar fanini yangi innovatsion usullar va zamonaviy pedagogik texnologiyalari.

Kalit so‘zlar: keng umumtexnik bilim darajasi, fikr yuritishi va shakllanish, mashina va mexanizmlar tuzilishi, zamonaviy texnologiyalar va texnikalarni ishlab chiqarish jarayoniga qo‘llashda noan‘anaviy usul, xorijiy ilg‘or tajribalar.

Аннотация. В статье правильная организация учебного процесса для основного технологического метода методов обучения автотракторным двигателям, создание условий для труда и обучения, обеспечение товарищеских отношений между студентами и при этом требовательность преподавателя к каждому студенту должны быть преследуемой целью, новыми инновационными методами и современными педагогическими технологиями дисциплины тракторы и автомобили.

Ключевые слова: широкий уровень общетехнических знаний, мышление и формирование, устройство машин и механизмов, нетрадиционный метод применения современных технологий и техники в производственном процессе, передовой зарубежный опыт.

Abstract. The article correctly organizes the educational process for the main technological method of teaching methods of motor tractor engines, creating conditions for work and learning, ensuring friendly relations between students and at the same time, the teacher's demand for each student should be the pursued goal, new innovative methods and modern pedagogical technologies of the discipline of tractor and automobile.

Keywords: a wide level of general technical knowledge, thinking and formation, machine and mechanism construction, non-traditional method of applying modern technologies and techniques in the production process, advanced foreign experience.

“Dvigatellarning ta‘minlash tizimi” mavzusini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalangan holda o‘qitishda o‘rganishning talaba ongida keng umumtexnik bilim darajasi, fikr yuritishi va shakllanishiga hamda mashina va mexanizmlar tuzilishining asosida yotuvchi tabiat qonuniyatlarini ko‘ra bilish va amaliy faoliyatda ularni qo‘llay olishiga imkon beruvchi texnik prinsiplarga amal qilish lozim [1-5].

Mazkur fanni o‘rganishda talabalarda texnikaga xalq mulki sifatida qarab, extiyotkor munosabatda bo‘lishni shakllantirish, ularga tartiblilik-ni, mehnat va alohida madaniyatni singdirish juda muhimdir. Bu xislatlarni tarbiyalash uchun o‘quv jarayonini to‘g‘ri tashkil etish mehnat qilish va o‘qish uchun shart-sharoitlar yaratish talabalarning o‘zaro o‘rtoqlik munosabatlarini ta‘minlash va bunda o‘qituvchining har bir talabaga talabchan bo‘lishi kerak. ko‘zlangan maqsad, traktor va avtomobillar fanini yangi innovatsion usullar va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda oliy ta‘lim muassasalarida o‘qitishdan iborat. Ushbu maqsaddan kelib chiqib quyidagilarni belgilab olish zarur:

- qishloq xo‘jaligida ishlatiladigan traktor va avtomobillar ichki yonuv dvigatellari vazifasi va ishlash jarayonini tushuntirish;
- dvigatellarning tizimlari turlari va ularning dvigatel ish jarayonidagi ahamiyatini yoritish;
- moylash va sovitish tizimi klassifikatsiyasi tushuntirib ularning afzalliklari va kamchiliklari haqida ma’lumot berish;
- Moylash va sovitish tizimining vazifasi va tuzilishini, ishchi qismlari va ularning vazifalarini tushuntirish.

Hozirgi vaqtda zamonaviy pedagogik texnologiyalar “ta’lim berishning texnik vositalari yoki kompyuterdan foydalanish sohasidagi tadqiqotlardek qaralmay, balki bu ta’limiy samaradorlikni oshiruvchi omillarni tahlil qilish yo‘li orqali, yo‘l yo‘riq, materiallarni tuzish hamda qo‘llash orqali, shuningdek qo‘llanilayotgan usullarni baholash orqali ta’lim jarayoni prinsiplarini aniqlash va eng maqbul yo‘llarini ishlab chiqish maqsadidagi tadqiqotdir” [1]. Ya’ni zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish talabalarda xosil qilinadigan bilim ko‘nikma va zamonaviy tafakkurga ega bo‘lgan malakalarini mustahkamlashda va o‘quv jarayonini mazmunli tashkil etishda muhim rol o‘ynaydi. Bu muammoni hal etilishi tarbiya jarayoni, umumiy va kasbiy ta’lim, kasb hunar bilim yurtlari uchun alohida ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirish eng avvalo, o‘qituvchilarning pedagogik texnologiyalar asosida berayotgan dars jarayoniga, o‘qitish usuli va uslublarga, zamonaviy ta’lim vositalarining keng qo‘llanishiga o‘qituvchining yetuk pedagogik mahoratiga bog‘liqligi quyidagicha ifodalangan:

- 1) Muammoning axborot ta’minoti va vaziyat bilan tanishish, uni tahlil qilish, yechish metod va vositalarini tanlash hamda asoslash,
- 2) Muammolarni aniqlash, uni kelib chiqish sabablari va vaziyatdan chiqib ketish harakatlarini aniqlash;
- 3) Muammoli vaziyatlarni hal etish bo‘yicha ma’ruza, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘qitish texnologiyasi va texnologik xaritasi asosida bajarish;
- 4) Bajarilgan ishni baholash [1-12].

Qishloq va suv xo‘jaligini zamonaviy texnologiyalar va yuqori samaradorlikka ega bo‘lgan texnika vositalari bilan ta’minlash va buning natijasida yetishtiriladigan qishloq xo‘jalik ekinlari maxsuldorligi va sifatini keskin oshirish, Respublikamizning o‘z oldiga qo‘ygan asosiy maqsadlaridan biridir. Ushbu masalani yechishda Traktor va avtomobillar fanini o‘rganib talabalar loyixalash bo‘yicha materiallar to‘plash metodikasini, normativ materiallar loyixa – konstruktorlik xujjatlardan foydalanishni qishloq xo‘jaligi ob’ektlarida mexanizatsiyalash tizimlarini loyixalash masalalarini amalga oshirishga sistemali yondashishni, turli xil qishloq xo‘jaligi ob’ektlarini kompleks mexanizatsiyalashtirish loyixalarini ishlab chiqish metodikalarini o‘zlashtirish va ular asosida ma’lum biror traktor bo‘yicha kurs loyixasini ishlab chiqarish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari kerak.

Ta’lim texnologiyasining konseptual asoslari

- o‘quv fanining maqsadi, vazifalari va dolzarbligi, o‘quv fani bo‘yicha o‘quv dasturiga mos auditoriya soatlarining hajmi va faoliyat turlari bo‘yicha taqsimlanishi;
- o‘quv fanining mazmuni: o‘quv fanining o‘quv dasturiga mos ravishda o‘quv fanining mavzuiy mazmuni izchil bayoni yoritiladi;
- o‘quv mashg‘ulotlarida ta’lim texnologiyalarini ishlab chiqishning konseptual asoslari: bunda o‘qitish, kommunikatsiya, axborot va boshqaruvning yo‘l va vositalarini tanlash ishini amalga oshirish asosida yotuvchi ta’lim texnologiyasini loyihalashtirishga konseptual

yondashuv belgilanadi.

Ta’minlash tizimining vazifasi va umumiy ma’lumotlar

– ta’minlash tizimi quyidagi vazifalarni bajaradi: havo va yoqilg‘ini tozalab, ulardan ma’lum tarkibda yonilg‘i aralashma tayyorlash va silindrni yonish kamerasiga uzatish (yoki havo va yoqilg‘ining alohida - alohida) hamda ishlab bo‘lgan gazlarni silindrdan tashqi muhitga chiqarib yuborish.

– dizellarda ta’minlash tizimi quyidagi xususiyatlar bo‘yicha bo‘linadi:
– yoqilg‘ini harakatlanish usuli bo‘yicha berk konturli va sirkulyatsiya konturli;
– silindrlarga yoqilg‘ini yetkazish turi bo‘yicha birlashtirilgan nasos va forsinka (nasos-forsinka) hamda nasos va forsinkaning ajralgan holda o‘rnatilishi.

– dvigatellarni uchqun orqali o‘t oldirishda ta’minlash tizimi karbyuratorli va benzinni purkash usuli bo‘yicha bo‘linadi.

– yuqorida keltirilgan omillar munosabati bilan ta’minlash tizimida quyidagi tashkil etuvchilarni ko‘rsatish mumkin.

– havoni tozalash tizimi;
– ishlab bo‘lgan gazlarni shovqinsizlantirish tizimi.
– ta’minlash tizimiga vazifasiga binoan quyidagi talablar qo‘yiladi:
– tegishli miqdorda yoqilg‘i berish;
– aralashmani sifatli tayyorlash;
– aralashmani yoki yoqilg‘ini o‘z vaqtida uzatish.
– dizellarni ta’minlash tizimi karbyuratorli dvigatellarni ta’minlash tizimidan tubdan ajraladi.

– dizellarni havo bilan ta’minlash tizimining asosiy vazifasi dvigatelni barcha tezlik va yuklanish rejimlarida purkalanayotgan yoqilg‘ining to‘liq yonishini ta’minlaydigan havo miqdorini yetkazib berishdir.

– ushbu tizimga quyidagi talablar qo‘yiladi:
– dizel silindrlariga tashqi muhitdan kiritilayotgan havoni abraziv zarrachalardan to‘liq va sifatli tozalash;

– havo kiritish yo‘llarini ishonchli muhofazalash;
– havo kiritish yo‘llarida minimal aerodinamik qarshiligini ta’minlash;
– kiritilayotgan havoni silindrlarga teng taqsimlash;
– havo kiritish yo‘llaridagi shovqinning kamligini ta’minlash;
– tashqi muhitning past haroratida dizelni yurgazib yuborishini ta’minlash.
– dizelni yoqilg‘i bilan ta’minlash tizimining asosiy vazifasi har bir silindrga to‘ldirilgan siqilgan havoga yoqilg‘ini maydalab purkash yo‘li bilan yonilg‘i aralashma hosil qilishdir.

– ushbu tizimga quyidagi talablar qo‘yiladi:
– yoqilg‘i purkashni ilgarilatish burchagi dizelni aylanishlar chastotasiga hamda yuklanish miqdoriga nisbatan avtomatik ravishda maqbullanishi;
– purkalanayotgan yoqilg‘i miqdori dizelni tashqi muhitning sovuq haroratida ham ishonchli yurgazib yuborishni ta’minlash;
– dizelni to‘liq yuklanishidan salt yurish rejimlari chegarasida turg‘un ishlashini ta’minlash;

– o‘ta yuklanish hosil bo‘lganda dizelni tegishli burovchi moment bilan ta’minlash;
– dizelning maksimal mumkin bo‘lgan aylanishlar chastotasini chegaralash;

- dizelning ishlatib bo‘lgan gazlarida zarar moddalarning miqdori belgilangan me‘yoridan ko‘p bo‘lmasligini ta‘minlash;
- ushbu tizim agregatlarining ishlash shovqini dizelning umumiy shovqinidan ko‘p bo‘lmasligi kerak.
- karbyurator dvigatellarni ta‘minlash tizimida yonilg‘i aralashma (yonilg‘i va havo) maxsus asbob – karbyuratorda tayyorlanadi, undan keyin esa kerakli miqdorda bevosita silindrlarga keltiriladi. Karbyurator bir vaqtda ham yoqilg‘i keltiradi, ham aralashma hosil qiladigan asbob hisoblanadi.
- avtomobil karbyuratorli dvigatellarida yoqilg‘i sifatida asosan benzin qo‘llaniladi.
- dvigatel ishonchli va tejamkor ishlashi uchun benzin yaxshi bug‘lanish xususiyatiga hamda tegishli detonatsion qarshiligiga ega bo‘lishi lozim. Dvigatelning detonatsiya bilan ishlashi mutloq taqiqlanadi, chunki bu xol dvigatelning krivoship – shatunli va gaz taqsimlash mexanizmlarini tez ishdan chiqishga olib keladi. Benzin bilan ishlashda xavfsizlik qoidalariga to‘liq rioya qilish talab qilinadi.
- yoqilg‘i yetkazib berish tizimini tashkil etuvchi asboblarning joylashishi 1-rasmda ko‘rsatilgan.

Xulosa. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi sohasida ilmiy va amaliy tadqiqotlarni hamda o‘quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy uslublari bilan birga xorijiy innovatsion texnologiyalar va interfaol o‘qitish usullari va vositalarini amalda qo‘llashni;

Yangi zamonaviy texnologiyalar va texnikalarni ishlab chiqarish jarayoniga qo‘llashda noan‘anaviy usullardan foydalanish hamda xorijiy ilg‘or tajribalarni talabalarga o‘rgatish zamon talabi ekanligini;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. П. С. Кузнецов. Эксплуатация М Т П в условиях тропиков и субтропиков. Издательство Унверситета дружби народов, Москва, 1997 г.
2. A.I.Komilov va boshqalar traktor va avtomabillar 1- qism Chulpon, Toshkent. 2011.
3. Mirzakhodjaev, S., Allanazarov, M., Ishmuratov, K. 2024, BIO Web of Conferences, 85, 01043
4. Mirzakhodjaev, S., Djiyanov, M., Nurmikhamedov, B., Mamasov, S. 2024, BIO Web of Conferences, 85, 01035
5. Mirzakhodjaev, S., Utaganov, K., Musurmonov, A. 2024, BIO Web of Conferences, 85, 01036
6. Khudayorov, Z., Mirzakhodjaev, S., Khalilov, R., Nurmikhamedov, B., Mamasov, S. 2023, E3S Web of Conferences., 390, 01033
7. Khudayorov, Z., Khalilov, R., Mirzakhodjaev, S., Nurmikhamedov, B., Mamasov, S. 2023, E3S Web of Conferences, 376, 02013
8. Khudayorov, Z., Khalilov, R., Gorlova, I., Mirzakhodjaev, S., Mambetsheripova, A. 2023, E3S Web of Conferences, 365, 04011
9. Eshpulatov, N., Khalmuradov, T., Khalilov, R., Obidov, A., Allanazarov, M. 2021, E3S Web of Conferences, 264, 04072
10. Eshpulatov, N., Khalmuradov, T., Khalilov, R., ...Nurmanov, S., Omonov, D. 2021, E3S Web of Conferences, 264, 04086
11. Ashirov, M., Omonov, D., Khalilov, R., Rakhimov, U. 2021, E3S Web of Conferences, 244, 02018